

SHAROF RASHIDOVNING "G'OLIBLAR" ROMANIDA JUFT SO'ZLAR KOMPONENTLARI MA'NO-MUNOSABATIGA KO'RA TURLARI

O'roqova Shohsanam

SamDU Lingvistika:o'zbek tili 2-kurs magistranti

R.R.Sayfullayeva

Ilmiy rahbar,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15100676>

Annotatsiya

Juft so'zlar ma'no-munosabatiga ko'ra o'zaro guruhlariga bo'linadi. Maqolada Sharof Rashidovning asarlaridagi juft so'zlar faol qo'llangan kontestlari o'zaro sinonim, antonim, ma'nosi yaqin va ba'zan butun-qism munosabati yuzasidan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: birikish, teng bog'lanish, sema, uyushqlik, soddalanish.

Abstract

Pairs of words are divided into groups according to their meaning. The article analyzes the active use of pairs of words in Sadriddin Aini's works in terms of synonyms, antonyms, close meanings and sometimes whole-part relations.

Keywords: connection, equivalence, sema, coherence, simplification.

Juft so'zlar bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli ikki o'zakning grammatik jihatdan teng munosabatda birikishi bilan har biri o'z ma'nosi va urg'usi saqlagan holda bir umumiylikga ega bo'lgan butunlik hosil qilishi bilan paydo bo'ladi. Juft so'zlarning paydo bo'lishida ma'lum bir ma'nodoshlik (sinonimilik) yoki zidlik (antonimlik) munosabati muhim omillar sanaladi. Aynan shu omillar orqali juft so'zlarning so'z sxemasi shakllantiriladi. Ba'zi manbalarga ko'ra, juft so'zlarning o'rganilishi yangi so'zlar hosil bo'lishi tarkibiga ham kirib ketadi. Juft so'z tarkibiy jihatdan o'z so'z turkimi doirasida hosil bo'ladi. Har qanday so'z ham juftlikni hosil qilib keta olmaydi. Juft so'z hosil bo'lishi uchun so'zlar uyushiq bo'la olishi, uyadosh ham bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ularning tarkibi ma'no-munosabatiga ko'ra o'z ichida turlarga bo'linadi.

- 1) Har ikkala qismi mustaqil qo'llana oladigan juft so'zlar;
- 2) Ikkinchi qismi mustaqil qo'llana olmaydigan juft so'zlar;
- 3) Har ikkala qismi mustaqil qo'llana olmaydigan juft so'zlar.

Bundan tashqari bu bo'linmalar ham o'z ichida turli xil toifalarga ajratib o'rganiladi. Juft so'zlarning o'rganilishi keng qamrovli ishdir. Xususan, shakl jihatdan juft so'zni takroriy so'z bilan adashtirish hollari ham bor, qo'shma so'zga yaqin degan qarashlar ham mavjud. Ammo, N. Abdurahmonov takroriy

so'zlar bilan juft so'zlarning farqi haqida yozib: «Takror so'zlar aslida tilda yo'q. Ular tilning lug'at tarkibiga kirmaydi, shuning uchun ham lug'atlarda ko'rsatilmaydi. Takror so'zlar faqat suhbat jarayonida suhbatdoshlarning irodasi asosida, improvizatsiya asosida hosil qilinadi va suhbatdan keyin yana yo'q bo'lib ketadi», - deydi. A.Hojiyev "O'zbek tilida qo'shma, juft va takroriy so'zlar" asarida juft so'zlar tenglik munosabatida bo'ladi, ikki so'zning teng bog'lanishga asoslangan brikmalardan kelib chiqadi degan tog'ri qarashni beradi. Tilshunoslikda juft so'zlar bo'laklarining ma'no-munosabatiga ko'ra semantik jihatdan qismlari sinonim, qismlari ma'nosi yaqin va antonim bo'lgan, shuningdek butun qism munosabatidagi juft so'zlarga bo'linadi.

Sharof Rashidov asarlarida kelgan juft so'zlarning tahlilga tortar ekanmiz, avvalo unda o'zaro ma'nosi yaqin bo'lgan qismlardan iborat juft otlar ko'pligini ta'kidlash lozim Qismlari ma'nodosh juft otlar:

Bu qizning **chang-to'zonlar** sohib aylanayotgan quyun ichida qolganini faqat Olimjon sezmagani bo'lishi mumkin. [1-52]

Azob-uqubat bilan tiyin-tiyinigacha yiqqanman. Uni sizlar ko'kka sovurmoqchisizlar. Bermayman! Meni **tilka-pora** qilsalaring ham bermayman! [1-150].

Hozirgi o'zbek tilida qo'llanuvchi juft so'zlarning ko'rsatishicha, uyushiq holda qo'llana oladigan sinonimlardangina juft so'z hosil bo'lishi mumkin.

Qismlarining ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan juft otlar:

Bahorda **qo'y-qo'zi** sotib olib, ularni boqish bilan band bo'ldim.[1-162]

"Bu qanday **sayr-tomosha?** Qanday **o'yin-kulgi?**" o'yladi u ichida norozi bo'lib. [1-162].

Shorning ma'nosini endi anglay boshlaganda, birdan momaqaldiraq guldirab, **es-hushini** yo'qotgan otaning quloqlari bitib qolganda bo'ldi. [1-163].

Hamma yangi planni **sevinch-quvonch**, yakdillik, zo'r olqishlar bilan ma'qullagan tursa-yu, faqat bitta odam unga qarshi chiqsa.[1, 160].

Idoraning baland zinapoyasida turgan Smirnov xalqqa qarab nutq so'zlar, chol **shovqin-suron** ichida nima deyayotganini yaxshi eshitolmay, zinopaya tomin pitirlardi.[1-167].

Partiyamiz va hukumatimiz xalqning **tilak-orzularini** albatta amalga oshiradi. [1- 210].

Qismlari o'zaro zid ma'noli bo'lgan juft otlar:

Garchi, u uzoq ishlab, qattiq charchagan bo'lsa hamki, chigit ekilgan poyonsiz dala diliga **bitmas-tuganmas** quvonch bag'ishlardi.[1-257].

U og'riq azobida **kechayu-kunduz** ko'zlarini yumib yotarkan, xuddi birov uning ko'zlarini ezgandek tuyulardi.[1-323].

Butun-qism munosabatidagi juft otlar:

Bu qizning **chang-to'zonlar** sochib aylanayotgan quyun ichida qolganini faqat Olimjon sezmagani bo'lishi mumkin .

Uyalish, iymanish va baxt to'la **his-tuyg'ular** osmon gumbaziday keng va ulug'vor ediki, endi Oyoqiz o'rnidan turib, uning cho'qqisiga chiqdi.

Uyadosh bo'lgan barcha so'zlar ham juftlikni hosil qilolmaydi. Ularda ichki va tashqi bog'liqlik, tilda o'xshashlik bo'lishi lozim.

Yuqoridagi misollarda ikki va bir bo'g'inli hamda ikki bo'g'inli yoki bir bo'g'inli so'zlar juftlik qatorini hosil qilganini guvohi bo'lishi mumkin.

Bir bo'g'inli juft otlar: choy-non, gap-so'z, oy-kun, mol-mulk;

Ikki bo'g'inli juft otlar: aka-uka, oziq-ovqat, chora-tadbir, yig'im-terim, ko'rpa-yosti; Bir va ikki bo'g'inli juft otlar: qo'y-qo'zi, hovli-joy, mayl-e'tibor, uy-ro'zgor, dod-faryod, kiyim-bosh, do'st-dushman, xas-xashak.

Ko'rinib turibdiki, qisqa bo'g'inli so'zlar odatda juftlikni tashkil eta olar ekan. Ammo, 2 ikki va uch bo'g'inli juft tlar ham bor: "janjal-to'palon, xayr-sadaqa". Sifatlarda esa ma'no munosabatiga ko'ra butun-qism munosabatidagi turi yo'q. Axir sifatlar nomni emas belgini bildiradi.

Qismlari sinonim bo'lgan juft sifatlar: "Suv, suv!..-o'ylardi Oyoqiz,- uyg'otish bu go'zal dasht bizga **bitmas-tuganmas** boyliklarni keltirishi aniq.[1-120].

Ma'nosi o'zaro yaqin bo'lgan juft sifatlar:

Qiz **asta-sekin** o'sib, bo'yi yetavergach, otaning unga munosabati ham jiddiylashib bordi.

XULOSA

Juft so'zlar soddalanish hodisasiga uchraydi. Shuningdek bu konversiya hodisasiga ham yaqindir. Masalan yuqorida ko'rilgan juft otlarni tahlil qiladigan bo'lsak, "past-baland" juft so'zi "hayot" "yo'l-yo'riqlar „og'riq" ma'nosida asosan qo'llaniladi, "gap-so'z" esa g'iybat ma'nosini beradi. Tilshunos olimlar har tomonlama tadqiq etgan juft so'zlarni Sadridin Ayniy asarlarida deyarli barcha turini uchrashini ko'rish mumkin. Asarlarda juft so'zlarining komponentlari ma'no munosabatiga ko'ra faol qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Soddalanish hodisasi bo'lgani bilan, juft-so'z beradigan uslubiy ma'noni to'la qoplay olmaydi. Zero, tilda har bir omil zarur bo'lgani uchun ham mavjuddir.

References:

1. Sharof Rashidov. " G'oliblar " romani. Toshkent : G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1981.

2. Razzoqova Mamlakat. Ona tili darslarida qo'shma, juft va takroriy so'zlarni o'rgatish. Bitiruv malakaviy ish. Nukus-2021. 5-bet. 3. Abdurahmonov N. Hozirgi zamon o'zbek tilida juft so'zlar sostavi masalasi. Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universitetining asarlari: Samarkand, 1963, 50-bet. 4. A.Hojiyev. Toshkent. O'zbek tilida qo'shma, juft va takroriy so'zlar. 1963. 45. 5. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. Toshkent. Tafakkur. 2014. 24-bet. 6. YARASHOVA N. J. THE LIGHTS OF JEWELS OF TURKIC LANGUAGE IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – 2021. – №. 9. – С. 659-661. 7. Jumaevna Y. N. Occupation of the child's personal mental status in dialogal speech //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 5. – С. 405-408. 8. Jumaevna N. Y. DEVELOPMENT OF LINGUOCREATIVE ABILITIES IN CHILDREN'S SPEECH //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 3. – С. 5-8. 9. Jumayevna Y. N. Linguo culture logical features of metaphors in children's literature (On the example of khudayberdi tokhtabayev's creative work) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2019. – Т. 9. – №. 4. – С. 139-145. 10. Ярашова Н. Ж. ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТОНАЦИИ У ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЯ //Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. – 2019. – С. 128-130. 11. Jumaevna N. Y. METAPHOR IN CHILDREN'S PROSE AS A LINGUOCULTUROLOGICAL PHENOMENON //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-22

